

ТЕХНОЛОГИЯ ТАЪЛИМИ МЕТОДИКАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЯНГИ ИННАВАТЦИОН ПЕДОГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

Холматова Машхура Анваровна

Андижон давлат университети

Умумтехника фанлари ва меҳнат кафедраси катта ўқитувчиси

***Аннотация:** Мақолада мактаб технология таълимида амалий дарсларни ташкил этиши ва ўтказишида ўқувчилар фаоллигини ошириш орқали уларда ижодкорлик қобилиятларини шакллантиришнинг мазмун-моҳияти ёритилган.*

***Калим сўзлар:** технология, дарс, таълим, амалий, педагогик технология, фаолият, таълим фаолияти, меҳнат фаолияти.*

Мактабда, мактаб устахонасида уларнинг олган дастлабки билимлари шу соҳадаги ишларни чуқурлаштиришга ва давом эттиришга бир туртки бўлиши, асос солиши мумкин. Шунинг учун мустақил ҳаётга кириб келаётган ҳар бир ёшга, ўсмирга илмий-техник, иқтисодиёт ва ишлаб чиқариш асосларига оид замонавий билимлар бериш, уларни ақлан ва жисмонан ривожлантириш, меҳнатга ижодий муносабатда бўлишни тарбиялаш муҳим аҳамиятга эгадир. Шу сабабли мактабдаги, ўқув устахоналаридаги машғулотларни шундай савияда ташкил этиш керакки, улар оддий нусха кўчирувчилик, шунчаки бажарувчилик ҳолатида бўлмай, балки ўқувчиларнинг мустақил ва ижодий ишлай оладиган кўринишларда бўлсин. Яъни, ишни шундай ташкил этиш керакки, бунда ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш қобилияти ривожлансин, амалда ижодий олиш кўникмалари таркиб топсин, машғулотларда ўқувчилар янгилик киритишга, ҳеч бўлмаса, янгилик элементларини кирита олишга

ўргансин. Чунки ҳозирги ўз-ўзини бошқариш шароитида топқирлик, ташаббускорлик, тадбиркорлик каби ижодий ишлаш қобилиятларига эга бўлган кишилар барча соҳалар учун ҳар қачонгидан ҳам зарурдир. Бу мақсадда ўқитишнинг турли хил илғор шакл ва усулларидан фойдаланиш талаб этилади. Шундай ишлардан бири технология дарсларида янги педагогик технологияларни қўллаш орқали ўқувчиларни мустақил ва ижодкорона ишлашга ўргатиб бориш, уларда бадиий ва техникавий ижодкорликка оид меҳнат малакаларини шакллантиришдир. Хусусан технология ўқув фани умумий ўрта таълим мактабларида энг узок вақт, яъни биринчи синфдан тўққизинчи синфгача ўқитиладиган оз сонли фанлардан бири бўлиб, бу фанни ўқитиш жараёнида ўқувчиларни ақлий ва жисмоний томондан уйғун ҳолда ривожлантириш кўзда тутилган. Шунинг учун бу фанни ўқитиш ишларига ҳам муҳим вазифалардан бири сифатида қараш зарур. Айниқса технология фани машғулотларида ўқувчиларни амалий ишларни мустақил ва ижодкорона бажаришга ўргатиб боришга алоҳида эътибор қаратиш керак. Бинобарин машғулотларининг самарали бўлиши энг аввало ўқитувчиларнинг машғулотларга қай даражада тайёргарлик кўришига, машғулотларни ўтказишни қандай режалаштиришига ва, ниҳоят, амалга оширишига бевосита боғлиқдир. Бунда, албатта, машғулотларда янги педагогик технологиялардан, хусусан, интерфаол методлардан фойдаланиш ўқувчиларнинг фаоллигини оширишда алоҳида аҳамиятга эгадир. Педагогика ва психология фанларига оид адабиётларда таъкидлани-шича, умумий ҳолда фаолият деганда кишининг анланган мақсад билан бошқарилиб туриладиган ички (психик) ва ташқи (жисмоний) фаоллигига айтилади. Инсон фаолиятининг мазмуни шу фаолиятни вужудга келтирадиган эҳтиёжларнинг бир ўзи билан эмас, балки фаолият мотивлари

билан белгиланади. Мақсадга эришиш фаоллик талаб қилади. Бу фаоллик эса ирода билан боғлиқдир. Шунинг учун ҳам фаолият воқеаликка бўлган фаол муносабатларнинг шундай шартидирки, бунда яшаб турган одам ва олам ўртасида реал алоқа ўрнатилади. Фаолият ўйин фаолияти, таълим фаолияти ва меҳнат фаолияти турларига бўлинади. Ўйин фаолияти ҳаракатли ваақлий ўйинлардан ташкил топади. Таълим фаолияти эса субъектни ўрганиш мақсад қилиб олинган ўзига хос фаолият бўлиб, бу фаолият билим олиш, кўникма ва малакалар ҳосил қилиш билан яқунланади. Меҳнат фаолияти, бу – маълум бир ижтимоий фойдали моддий ёки маънавий маҳсулотни ишлаб чиқаришга йўналтирилган фаолият туридир. Шу ўринда технология дарслари жараёнида қўлланиладиган қўйидаги фаолият турлари ҳақида ҳам тўхтаб ўтишни жоиз деб топдик. Ижодий фаолият анча кенг маънодаги тушунчадир. Бу фаолият меҳнатнинг ижодий йўналиши (меҳнатни ташкил этиш, унинг мазмуни, усулларини тадқиқ этиш) билан тавсифланади. Ижодий фаолият ечими илгари маълум бўлмаган масалаларни қўйишни ёки фикрларни шакллантиришни тақозо этади. Муаммони ечишга қаратилган ижодий фаолият муаммо ечимларини топиш, таққослаш ва танлаш – изланувчанлик кўринишига эгадир. Конструкторлик ва технологик фаолият эса инсон томонидан ижодий масалаларни бажариш, бунда буюмни конструкциялаш, уни тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқишни ва амалга оширишни билдиради. Бу ишларнинг натижаси сифатида юзага келадиган янгилик субъектив ва объектив, яъни ўзи учун ёки жамият учун бўлиши мумкин. Америкалик психолог Ж.П. Гилфорднинг фикрича ижодкорлик фақатгина талантли, буюк шахсларгагина эмас, балки оддий, нормал ҳолдаги ҳар бир инсонга хос бўлган хусусиятдир. Бу фикрни ўзларининг

илмий тадқиқотларида М.Г.Давлетшин, В.В.Давидов, А.Н.Лук, А.Я.Пономарёв, К.В.Кудрявцев каби тадқиқотчилар ҳам тасдиқлаган. Академик Б.Кедровнинг ёзишича, ижодкорлик – билиш жараёнида инсон онгида юзага келадиган психологик тўсиқларни енгиб ўтишдан иборат. Шундай қилиб, ижодий фаолият фавқулодда мураккаб психологик жараён бўлиб, бир қатор ички ва ташқи, объектив ва субъектив омиллар, хусусиятлари билан ифодаланади. Буларга ижодий жараённинг турли босқичларида ақлий фаолиятнинг, ички туйғу (интуиция) ва хаёлот (фантазия)нинг ривожланганлиги қай даражада эканлиги кабиларни кўрсатиш мумкин. Таниқли ўзбек психолог олими Э.Ғ.Ғозиевнинг фикрича ижодий ишларда тафаккурнинг мустақиллиги катта аҳамиятга эга. “Тафаккурнинг мустақил-лиги деганда, - деб таъкидлайди профессор Э.Ғ.Ғозиев, - кишининг шахсий ташаббуси билан ўз олдида конкрет мақсад, яъни вазифалар қўя билиши, уларюзасидан амалий ва илмий характердаги фараз (гипотеза)лар қилиш, натижани кўз олдида келтира олиш, қўйилган вазифани ҳеч кимнинг кўмагисиз, кўрсатмасисиз, ўзининг ақлий изланиши туфайли турли йўл, усул ва воситалар топиб мустақил равишда ҳал қилишдан иборат ақлий қобилиятини тушуниш керак”. Таниқли психолог К.В.Кудрявцевнинг фикрича, техник тафаккур техник ижодкорликнинг асосини ташкил этади[4]. У техник тафаккурни масала шартини англаш ёки тушуниш, уни хаёлан тасаввур қилиш ва амалда бажара олиш қобилиятларидан иборат, деб ҳисоблайди. Демак, юқоридаги фикрларга асосланиб, шуни айтиш мумкинки, ижодий фаолият натижаси болалар ва катталардаги тафаккур доирасига боғлиқ экан. Тафаккур доираси қанча кенг бўлса, мустақил бўлса, ижодкорлик ҳам, ижодий фаолият ҳам шунча юқори савияда бўлади. Маълумки, ҳар қандай ижодий фаолиятнинг пировард

натижаси бирор янгиликни, ихтирони кашф этиш билан тугайди. Мазкур кашфиёт ўз мазмунига кўра объектив (ҳамма учун янгилик), субъектив (фақат ўзи учун янгилик), хусусий (фақат ўзи ёки алоҳида-алоҳида ҳолда фойдаланиш) ва умумий ёки ижтимоий (бутун жамият ёки кўпчилик фойдалана оладиган) кўринишларда бўлади. Агар катталарнинг ижодий фаолияти кўпинча объектив ва ижтимоий кўринишдаги янгиликларни кашф этиш билан тугалланса, ўқувчилардаги бундай ижодий фаолият натижалари эса кўпинча субъектив ҳамда хусусий кўринишдаги янгиликларни яратиш билан ниҳоясига етади. Шунини алоҳида таъкидлаш зурурки, айрим ҳолларда ўқувчиларнинг ижодий фаолияти ҳам объектив янгиликларни яратиш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шунга кўра болалардаги, яъни ўқувчилардаги ижодкорлик қобилиятини шартли равишда уч хил даражага бўлиш мумкин:

1-даража – қуйи даража. Бунда ўқувчилар томонидан топиладиган янгиликлар асосан субъектив кўринишда бўлади. Яъни бунда ўқувчилар илгаридан маълум бўлган янгиликларни бошқатдан “кашф” этадилар. Натижада бу янгилик фақат шу ўқувчининг ўзи учунгина янгилик бўлади. Бироқ бу жараён ҳам осон кечмайди. Чунки мазкур жараёнда ҳам ўқувчи кучли психологик ҳолатларни – масала моҳиятини тушуниш, англаш, тасаввур этиш, масала ечимини қидириш, айрим ечимларни таққослаш каби жараёнларни бошидан кечиради. Шу сабабли, гарчи, натижа илгаридан маълум бўлса ҳам, айнан шу натижага келишнинг ўзиёқ ўқувчида келгусида уни объектив ижодий фаолиятга ўтиши учун замин вазифаси бўлиб хизмат қилади.

2-даража – ўрта даража. Бунда ўқувчилар томонидан топилган янгиликлар ҳам субъектив, ҳам объектив кўринишларда бўлади. Яъни бу даражага

эришган ўқувчиларда янгилик яратиш усуллари бир мунча яхши эгаллаганлик, янгилик яратиш соҳасида бир мунча тажрибалар ҳосил тўпланган ҳолатларини кузатишимиз мумкин. Шу даражага эришган ўқувчиларга келгусида яхши эътибор берилса, уларнинг ижодкорлик қобилиятлари янада ривожлантирилса – улар айрим қийинчиликларни енгиб ўтиб, учинчи, яъни энг юқори даражага чиқа оладилар.

3-даража – юқори даража. Бунда ўқувчиларнинг топган янгиликлари асосан объектив кўринишида бўлади. Бироқ бу даражага эришиш осон эмас. Бунинг учун аввало ўқувчининг ўзида интилиш, қизиқиш бўлиши, ўқитувчи эса буни ўз вақтида пайқай олиши ҳамда ўқувчининг ижодкорлик қобилиятини ўстириш тадбирларини амалга ошириб бориши керак.

Адабиётлар:

1. Бабанский Ю.К. Ҳозирги замон умумий таълим мактабида ўқитиш методлари. Т.: Ўқитувчи, 1990. – 232 б.
2. Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. М.: Педагогика, 1990. – 184 с. 120.
3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
4. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.
5. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
6. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.

7. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
8. Хакимов, С., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
9. Yuldashev, S., & Хакимов, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
10. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
11. Khamidov, A. I., & Khakimov, S. (2023). Study of the Properties of Concrete Based on Non-Fired Alkaline Binders. *European Journal of Geography, Regional Planning and Development*, 1(1), 33-39.
12. Khamidov, A., & Khakimov, S. (2023). MOISTURE LOSS FROM FRESHLY LAID CONCRETE DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. *Science and innovation*, 2(A4), 274-279.